

Жисмоний тарбия ва Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фанлари бўйича тажриба дастурини тузиш тамойиллари.

Эркабоев Ойбек Муҳаммаджонович, Фарғона давлат университети ўқитувчиси

1.Gmail: oerkaboyev@gmail.com

2.E-mail: beliyvolk911@email.ru

Кўп сонли тадқиқотларда, ўқув дастурларида назарда тутилган фанларни интеграция қилинишига асосланган умумтаълим мактабидаги ўқиш жараёни истиқболда энг аҳамиятли бўлган куйидаги воситалар ёрдамида амалга ошириладиган билимлар, малакалар, кўникмалар ва шахс сифатларини самарали шакллантиришга кўмаклашади:

- ўқиш жараёнида дидактик тамойилларни мажмуали амалга ошириш;
- дидактик ва услубий восита ва шартларни аниқлаш ва амалга ошириш;
- таълимни ташкил қилишни мақсадларида, мазмунларида, усуллари ва шаклларида ўзаро алоқани амалга ошириш.

Дидактик тамойил назарий ҳолат сифатида услубчилар ва ўқитувчилар учун ўқув материални хажмини танлашда; баён қилишда; таълим ва тарбияни бир бутун жараёнини усуллари, воситаларини ва ташкил қилиниши шакллари кўллаш тактикасида; ўқув материални мазмунини дидактик мақсад билан ва таълимнинг усуллари, воситаларини ва шакллари мазмуни билан мос келиши учун тайёрлашни бошқарувчи шакли сифатида хизмат қилади.

Ю.К.Бабанский, “Тамойилларнинг ҳар бири таълим жараёнининг асосий компонентларини ҳар бирига ва уларнинг етакчи элементларига изчил тарзда мос келадиган тамойиллар тизимини шакллантириш энг рационал бўлади” деб ҳисоблайди. Шу туфайли, таълимнинг предметлараро характерини бошқарадиган тамойиллар тизимида, минимум олганда, таълим жараёнининг мақсадли, мазмунли, фаолиятли ва натижавий компонентлари бўлиши керак.

Жисмоний тарбия ва Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик дарсларини интеграция қилишнинг мақсадли компонентини муваффақиятли амалга ошириш учун таълим жараёнини юқори синф ўқувчиларини Қуролли кучлар сафида хизмат қилишга ҳар томонлама ва тўлақонли тайёрлашда мажмуавий йўналганлик тамойилидан фойдаланиш

керак.

Мазкур тамойилнинг муҳимлиги шундан иборатки, педагоглар, таълим жараёнида ҳарбий ва жисмоний тайёргарлик соҳасида билим ва малакаларни шакллантиришга ҳамда интеллектуал қобилиятларни, бўлажак аскарнинг иродавий ва ҳиссий соҳаларини бир вақтда ривожлантирилишига ориентирланишсин.

Ушбу тамойилни амалиётда жисмоний тарбия ва Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик дарслари вазифаларини мажмуавий режалаштириш йўли орқали амалга ошириш, бир вақтнинг ўзида анча кенг доирадаги вазифаларни ечиш ва ўқув жараёнини натижавийлигини ва ҳар томонлама самарадорлигини ошириш билан жадаллаштириш имконини беради.

Таълимнинг мажмуавий йўналганлиги тамойилини ҳал қилиш, педагог интеграцияланган таълимни асосий мақсади ва вазифаларини яхши билишини, ҳар бир мажмуавий дарс учун таълимнинг вазифаларини энг рационал уйғунлаштиришни танлашни, ўқувчилар контингентини энг асосий, кучли ва кучсиз томонларини ажратишни билиши керак.

Мажмуавий йўналганлик тамойилига қўйиладиган талабларини амалга ошириш қоидалари қуйидагилардан иборат:

- Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик бўйича ўқув материалнинг назарий мазмунини танлаш пайтида ўрганилаётган тушунчаларни жисмоний тарбиядаги аҳамиятли тушунчалар билан алоқасини ўрнатиш зарур;

- чақириққача ҳарбий таълимнинг асосий материални амалий машғулотлар вақтида ўрганишни жисмоний тарбия бўйича ўқув дастуридаги конкрет мисоллар ва ҳаракат амаллари билан бирга олиб бориш зарур;

- Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик ва жисмоний тарбия бўйича материални мажмуавий ўрганиш жараёнида ўзлаштирилаётган билимларни шахсий ва жамоавий аҳамиятини очиб бериш, ҳарбий ва жисмоний кўникмаларни такомиллаштириш, довюраклик ва қатъийликни тарбиялаш долзарбдир;

- ўқувчи-ёшларни жамоатчилик фаолиятига ва ҳарбий-жисмоний тарбия машғулотларига ва спортнинг ҳарбий-спорт турлари бўйича шуғулланишга жалб қилиш.

Ҳарбий-амалий йўналганлик тамойили – ўсмирлар томонидан Чақирувга қадар

бошланғич тайёргарлик ва жисмоний тарбия бўйича армия сафида хизматни ўташга муваффақиятли адаптация қилиш имконини берадиган ҳарбий-амалий кўникмаларни, жисмоний қобилиятларни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган усуллар ва ҳаракат амалларини ўзлаштириш зарурлигини детерминация қилади.

Мазкур тамойилни амага ошириш бўйича асосий ҳаракат амаллари қуйидагилардан иборат:

- энг муҳим ҳарбий-амалий кўникмаларни, ва жисмоний қобилиятларни шакллантириш ва ривожлантириш ва эришилган даражада ушлаб туриш;

- Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик бўйича машғулотларнинг мазмунига амалий жисмоний тарбия воситаларини интеграция қилиш ва ушбу воситаларни армия сафида бўлажак хизматни реал шартлари даражасида қўллаш билан жисмоний ва психик юкламаларни режимини ишлаб чиқиш;

- жисмоний тайёргарликни ташкил қилиш, бошқариш ва ўтказишнинг барча элементларини чақириққача ёшдаги ўсмирларни жисмоний тайёргарликни оптималлаштиришга реал қизиқишлари ва эҳтиёжларини таъминлашга яқинлаштириш.

Таълим тизимида узлуксизлик тамойили билимлар ва малакаларни мавзудан мавзуга, предметдан предметга изчил секин-аста босқичма-босқич ўтиш билан тўплашга асосланган бўлиб, билимлар ядросини сақлашга, уларни бойитиш ва ривожлантиришга ҳамда фундаментал тушунчаларни, ғояларни ўзлаштиришга, умумий ўқув малакаларини, рационал тафаккур юритиш қобилиятига, ўқув фаолияти усулларига ва мазкур ўқув жараёнида маълум бир босқичларни ажратишга асосланган. Тадқиқотчиларнинг таҳминига кўра, узлуксизлик тамойилини амалга оширишни асосий шартларида бири – педагогик тажриба давомида интеграцион алоқаларни ўтилган материалга таянган ҳолда амалга ошириш ҳисобланади, унда, узлуксизлик алоқаларни ўрнатиш, амалга оширишга, эски ва инновацион билимларни ўзаро таъсирига, ҳар ҳил предметларнинг мазмунини ва асосий ғояларини очиқ беришга кўмаклашадиган ўсмир ўғил болаларда мавжуд бўлган билим, малака ва кўникмалардан фойдаланилган.

Предметлараро таълим бериш шароитларида узлуксизлик тамойилини амалга ошириш учун, биз томондан қуйидаги талаблар ишлаб чиқилган:

- ўқув предметини машғулотларни ўзаро боғлиқлиги ва шу аснода, юқори синф

ўқувчиларини таълимнинг барча босқичларида эришган ўзлаштириш даражаси асосида ўқитиш мантиқига риоя қилиш;

- таълимнинг бошланғич даражаларида қўлланилган бир-бирига ўхшаш предметларни ўқитишнинг ташкилий усуллари ва шаклларига таяниш;

- юзага келадиган қийинчиликларнинг даражаларини ортишини, ўқув материални ва уни ўзлаштириш усуллари мураккаблашувини олдиндан кўра билиш;

- ўқувчиларга илгари ўзлаштирилган билимларни, малакаларни ва кўникмаларни бўлажак аскарни ҳарбий-касбий фаолиятидаги ўрнини ва ролини кўрсатиш;

- педагогик ишнинг синфдаги ва синфдан ташқари шакллари хилма хил алоқаларини такомиллаштириш.

Таълимдаги тизимлилик ва кетма-кетлик тамойиллари ўқув материалнинг ҳар бир элементи бошқа элементлар билан олдингисига таянган ҳолда мантиқан алоқада бўлган тизимда маълум бир тартибни шакллантириш пайтида билим, малака ва кўникмаларни талаб қилади. Хусусан, жисмоний тарбия, ҳарбий тайёргарлик ва предметлараро таълим соҳасида ўтказилган тадқиқотларни ҳисобга олган ҳолда, ўқув материални ҳар бир мавзунинг ичида деталлаштирилган қайта ишлаш билан кетма-кет ўрганиш услубияти танланган.

Маълум бир тизимлиликка риоя қилиш учун Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик бўйича ўрганилаётган материалда етакчи тушунчалар, ҳаракат амалларини танлаш амалга оширилган ва уларни жисмоний тарбия соҳасидаги ўхшаш тушунчалар билан алоқалари ўрнатилган.

Педагогик тажриба жараёнидаги муҳим дидактик тамойил – фаоллик ва онглилик тамойили ҳисобланди, унда, ўқувчиларнинг эътиборлари жараёнлар ва ҳодисаларнинг ўзаро алоқаларини таҳлил қилиш, уларнинг мазмун-моҳиятини аниқлаш, қонуниятларини билиш, жисмоний машқларга онгли ва англаган ҳолда муносабатда бўлишга йўналтирилади.

Онглилик тамойилини, фаолликни ва предметлараро алоқаларни муносабатлари нафақат битта предмет чегарасида ички, ўзаро алоқадор сифатида, балки предметларнинг маълум бир цикли сифатида ҳам тушунилади, унда, фаоллик ва онглилик шахсни тарбиялаш ва ривожлантиришнинг бош воситаси ёрдамида шакллантирилган, яъни, унинг мазмуни шундан иборатки – ўқувчилар, фаол ва онгли тарзда амалга оширилмайдиган таълим-тарбия фаолиятисиз ўрганилаётган

материалини ўзлаштира олишмайди ва ўз қобилиятларини ривожлантира олишмайди.

Таълим жараёнининг ўзаро алоқадорлиги ва бирлиги мавжуд бўлгандагина кутилган натижага эришилса таълим бериш ва ўқишнинг бирлиги функция қилади.

Онглилик ва фаоллик тамойили ўқувчи шахсининг фаол ролини акс этади ва таълим субъекти ҳисобланади ҳамда билимларни мустақил эгаллашга, предметлараро характердаги далилларни тадқиқ қилишга ва хулосалар ва умумлаштиришларга, хатоларни ва ноаниқликларни аниқлаш ва тузатишга йўналтирилган.

Мазкур тамойилни муваффақиятли амалга ошириш мақсадида жисмоний тарбия ва чақирикқача ҳарбий таълимнинг вариатив усуллари эслаб қолиш, тафаккур юритиш ва қизиқишлар типларини фаол қўллашни таъминлаш учун қўлланилган. Фақатгина уларнинг бирлиги қўйилган вазифаларни муваффақиятли ҳал қилишни, ўқув материални мазмунини, интегратив таълимнинг усуллари ва шаклларини танлашни таъминлади.

Юқорида номлари қайд қилинган тамойилларни бир бутун шаклда қўллашгина жисмоний тарбия ва чақирикқача ҳарбий таълимни интеграцияси бўйича вазифаларни муваффақиятли ҳал қилиш имконини беради.